

УДК 37.018.43:37.091.12:004.9

Т. М. Берест

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ПРИ ЗМІШАНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ

У статті проаналізовано особливості трансформації дистанційних курсів у процесі переходу до змішаної форми навчання у вищій освіті України, зокрема на прикладі освітньої практики Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». У фокусі дослідження – зміна підходів до організації навчального процесу із застосуванням електронного середовища Moodle, що стало базовою платформою для створення й адаптації дистанційних курсів у період пандемії COVID-19, а надалі – одним із ключових інструментів підтримки змішаного навчання. У статті визначено етапи трансформації курсів: від формального перенесення навчальних матеріалів у цифровий простір до розроблення структурованих, інтерактивних освітніх середовищ, орієнтованих на активне залучення студентів. Розглянуто ключові компоненти дистанційних курсів: модульна організація, поєднання теоретичного матеріалу з практичними завданнями, тестування, самоконтроль, обговорення у форумах. Підкреслено важливість асинхронного формату виконання завдань, що дає змогу враховувати індивідуальні темпи навчання та забезпечувати гнучкість у засвоєнні матеріалу. Значну увагу приділено ролі викладача, який виступає не лише як джерело знань, а й як модератор, консультант і наставник у цифровому середовищі. Наголошено на труднощах змішаного навчання, пов'язаних зі слабкою мотивацією студентів, їхньою несамостійністю при виконанні завдань, низьким рівнем комунікації в групі. У статті розглянуто організаційні та методичні виклики, зокрема потребу в регулярному оновленні контенту курсів, у розробці зрозумілих інструкцій, у системі зворотного зв'язку та в оцінюванні результатів. Обґрунтовано необхідність інтеграції педагогічних інновацій, підвищення цифрової грамотності викладачів і формування сталої методичної підтримки для ефективного використання дистанційних курсів у змішаному форматі навчання.

Ключові слова: дистанційний курс, дистанційне навчання, змішане навчання, онлайн-платформа Moodle.

Berest Tetiana. Transformation of Distance Learning Courses in the Context of Blended Education.

The article analyzes the peculiarities of transforming distance learning courses during the transition to blended learning in higher education in Ukraine, specifically examining the educational practices at Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy.” The research focuses on changing approaches to organizing the educational process using the Moodle electronic environment, which became the basic platform for creating and adapting distance courses during the COVID-19 pandemic, and subsequently one of the key tools supporting blended learning. The article identifies the stages of course transformation: from the formal transfer of educational materials to digital space to the development of structured, interactive educational environments designed for active student engagement.

The key components of distance courses are examined: modular organization, combination of theoretical material with practical tasks, testing, self-assessment, and forum discussions. The importance of asynchronous task completion is emphasized, which allows for consideration of individual learning paces and provides flexibility in mastering the material. Considerable attention is paid to the role of the instructor, who serves not only as a source of knowledge but also as a moderator, consultant, and mentor in the digital environment. The article highlights the challenges of blended learning related to weak student motivation, lack of independence in completing assignments, and low levels of group communication. The paper examines organizational and methodological challenges, particularly the need for regular course content updates, development of clear instructions, feedback systems, and assessment of results. The necessity of integrating pedagogical innovations, improving digital literacy of instructors, and establishing sustainable methodological support for the effective use of distance courses in a blended learning format is substantiated.

Key words: distance learning course, distance education, blended mode of learning, the Moodle online learning platform

До недавнього часу, говорячи про актуальність дистанційної форми навчання, ми відзначали виклики в освіті, пов’язані із глобалізацією та інформаційною революцією, наполягали на необхідності доповнення традиційного спілкування викладача й студента комунікативними технологіями, говорили про можливість використання дистанційного навчання насамперед для самоосвіти, як самостійної форми, або як самодостатнього елемента очного чи заочного навчання на окремих

етапах. Як переваги дистанційної форми відзначали її гнучкість та зручність (не прив'язана до місця й часу, дозволяє поєднувати навчання з виконанням інших обов'язків), індивідуальний темп, різноманітність та доступність ресурсів, можливість використання актуальних матеріалів (широкий спектр платформ, матеріалів від провідних центрів освіти й науки) [3, 4, 5].

У сучасних умовах цифровізації освіти та викликів, спричинених пандемією COVID-19 та переходом на віддалене навчання у зв'язку з вторгненням РФ, дистанційне навчання в Україні зазнало численних змін та адаптацій. Постає питання пристосування освітнього процесу до умов віддаленого навчання, проблеми забезпечення безперервності навчання в онлайн-форматі та подолання освітніх втрат. Широке впровадження технологій стало беззастережним. Використання онлайн-платформ, таких як Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom та ін. стало звичним явищем для проведення уроків, лекцій, практичних та семінарських занять. Вільний доступ для українських здобувачів освіти до міжнародної системи дистанційного навчання (платформи Coursera, Udemy, edX, «Всесвітній онлайн університет» на українській платформі Prometheus тощо) зробили освіту світового рівня доступною кожному в Україні. Учителі та викладачі змушені були швидко адаптувати свої методи до особливостей дистанційного навчання, щоб забезпечити індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти. Значна частина старшокласників, оцінивши переваги онлайн-курсів для додаткового здобуття знань (комфортні умови, можливість індивідуального перерозподілу часу для навчання та опанування матеріалу в обраному темпі, скорочення витрат часу, можливість отримувати консультації викладачів ЗВО, соціальне дистанціювання тощо), віддала перевагу саме дистанційній формі додаткової освіти (мовні курси, комп'ютерні, заняття з підготовки до НМТ та ін.). Вільне орієнтування молоді в гаджетах та схильність до використання їх як для проведення дозвілля, так і для освіти, зокрема й самоосвіти, також уможливило широке й ефективне застосування дистанційної форми навчання.

У зв'язку з новими умовами актуальною темою для закладів вищої освіти України стала трансформація дистанційних курсів при змішаній

формі навчання. Змішане навчання поєднує традиційні очні заняття з онлайн-компонентами, що дозволяє оптимізувати навчальний процес та підвищити його ефективність.

Метою цієї статті є спроба простежити зміни в організації та супроводі дистанційних курсів, зокрема на онлайн-платформі Moodle, у контексті змішаного навчання, використовуючи як досвід вітчизняних науково-педагогічних працівників, так і власний досвід застосування дистанційних курсів у викладанні філологічних дисциплін у ЗВО. Методологічною основою дослідження є аналіз наукових публікацій, присвячених використанню платформи Moodle у вітчизняних закладах освіти.

На сьогодні вітчизняні науковці та науково-педагогічні працівники мають як значну теоретичну базу, що обґрунтовує можливість, необхідність і визначає специфіку застосування дистанційних курсів, так і значний практичний досвід реалізації дистанційного навчання у вищій школі. Різні аспекти дистанційного навчання, підходи до його організації та розвитку в різних освітніх контекстах відображено в численних працях. Увагу науковців привертають психологічні та психолого-педагогічні питання (В. Пітулей, І. Плаксієнко, Ю. Овсієнко, О. Федорова, А. Заслужена та ін.), організаційно-педагогічні проблеми дистанційного навчання (С. Трубачева, О. Мушка, Н. Яремчук, В. Марусова, І. Твердохліб, О. Федорова), питання його інформаційно-методичного забезпечення (Л. Васильченко, В. Шевченко, В. Кухаренко, В. Ясулайтіс, І. Гончаренко, І. Мельник, А. Селецький), використання в контексті різних галузей та рівнів освіти (В. Кухаренко, О. Майборода, В. Зінченко, Н. Осадчук, В. Пітулей, В. Терещук та ін.).

Різноаспектні питання, дотичні до дистанційного навчання, розглянуто й у численних новітніх монографіях вітчизняних науковців.

Як соціокультурне явище сучасності розглядає дистанційну освіту О. Абакумова. Авторка визначає особливості організації простору й часу дистанційної освіти, актуалізує «людинотворчі спромоги застосування інформаційно-комунікаційних засобів і технологій в освіті» [1].

Теоретико-методологічні погляди на нагальну для всієї системи освіти України проблему реалізації навчального процесу в умовах

карантину, спричиненого пандемією COVID-19 викладено в колективній праці харківських науковців В. Кухаренка та В. Бондаренка [8]. Автори відзначають, що екстрене впровадження дистанційного навчання підсвітило неповну готовність навчальних закладів до нових способів і методів реалізації навчального процесу. Науковці доходять думки, що процес планування освіти та її практична реалізація в умовах кризи потребують не лише творчого підходу, але й прийняття серйозних організаційних заходів, і не лише на рівні самих навчальних закладів. Науково-методичний і науково-практичний аналіз ситуації, запропонований авторами охоплює широке коло питань, проблем і пропозицій, які ґрунтуються на власному педагогічному досвіді.

Широкому колу питань, що складають теоретико-методологічні та методичні підходи до вирішення проблем онлайн-освіти та спробу окреслити перспективи її розвитку в контексті соціальних та економічних аспектів присвячено колективну монографію сумських науковців [6].

Питання застосування дистанційної освіти в контексті професійно-технічної освіти – методологічні принципи та концептуальні засади дистанційного навчання кваліфікованих працівників – є темою колективної монографії «Дистанційне навчання в системі професійно-технічної освіти» [11].

Психолого-педагогічні аспекти застосування дистанційних технологій для неперервного професійного розвитку педагогічних працівників, упровадження освітніх програм підвищення кваліфікації учителів в умовах дистанційного та змішаного навчання розглядають у колективній монографії науковці Київського університету імені Б. Грінченка [7].

Зважаючи на можливість максимально пристосувати процес навчання до потреб різних категорій слухачів через упровадження інформаційних технологій та у зв'язку з необхідністю забезпечити повноцінний доступ до навчання насамперед здобувачам освіти з індивідуальним графіком навчання, особам з особливими потребами, здобувачам другої вищої освіти, у Харківському гуманітарному університеті було створено дистанційні курси з української мови. З 2007 року працюють курси, створені на платформі Moodle відповідно

до інтегрованої програми неперервної підготовки з української мови в ХГУ «НУА». Платформа Moodle є одним із найпоширеніших інструментів для реалізації онлайн-складової змішаного навчання, оскільки забезпечує широкий спектр можливостей для створення та управління навчальними курсами. Використання Moodle дозволяє викладачам організовувати навчальний процес, надавати студентам доступ до навчальних матеріалів, проводити оцінювання та зворотний зв'язок.

Відповідно до освітніх програм та форм навчання, було створено курси для мовної підготовки перекладачів, економістів, соціологів, а також для здобувачів освіти заочної форми навчання та здобувачів другої вищої освіти. Усі курси було створено за навчальними та методичними матеріалами, раніше розробленими викладачами кафедри, дистанційні курси відповідали аналогічним аудиторним.

На першому, так би мовити, етапі застосування користувачами курсів були переважно дві категорії здобувачів освіти – ті, які з різних причин не впоралися із завданнями відповідних аудиторних курсів (такі здобувачі мали можливість бути допущеними до складання підсумкового чи поточного контролю після обов'язкового проходження відповідної частини дистанційного курсу) та ті, які мали індивідуальний графік навчання. Траплялися поодинокі випадки запису на дистанційні курси випускників-перекладачів, які в контексті професійної діяльності потребували більш глибоких знань, а отже, більш ретельного повторного опрацювання матеріалу.

Щодо структури перших дистанційних курсів, то серед форм дистанційного навчання, обраних викладачами під час розробки курсів, були:

- лекція (набір навчальних матеріалів у текстовому форматі, може містити, окрім власне тексту, цитати з наукових статей, навчальних посібників, оформлені як текстові файли);
- консультація (переважно індивідуальна, у віртуальному навчальному середовищі або за допомогою електронної пошти);
- самостійна робота (завдання, які студенти виконують й у вигляді текстових файлів надсилають на перевірку викладачеві);
- контрольна робота (поточний і підсумковий тестовий контроль).

Матеріал курсів було розподілено на невеликі змістові частини – модулі та теми. Кожна тема містила перелік питань, винесених на розгляд; список літератури; лексикографічні матеріали до тем; файли з теоретичним матеріалом; файли з тренувальними вправами; завдання, виконання яких мав перевірити викладач (самостійні роботи); питання для самоконтролю (рис. 1). Контроль знань у дистанційних курсах було реалізовано через систему вправ до тем, контрольних завдань до модулів та підсумковий тест.

Рис. 1. Структура теми дистанційного курсу, 2007

На цьому, першому етапі використання дистанційних курсів викладачі кафедри, як і більшість їхніх колег з інших закладів вищої освіти, зіткнулися з випадками порушення студентами академічної доброчесності (передавання файлів із виконаними завданнями, несамостійне проходження тестового контролю), відчутним був і слабкий зворотній зв'язок зі здобувачем освіти на етапі проходження ним курсу.

Після лише аудиторного навчання й постійного спілкування із

викладачем на дистанційному навчанні студенти не завжди могли правильно самоорганізуватися на самостійне навчання. Проте оскільки курс був тільки допоміжним інструментом навчання, то в комплексі із іншими методами та інструментами навіть у найбільш складних випадках вдавалося досягти задовільного результату. Роль викладача на цьому етапі забезпечення ефективності функціонування дистанційних курсів полягала, на нашу думку, у грамотному наповненні курсу, логічній його побудові, вчасному оновленні матеріалів та постійному контролю за самостійним виконанням завдань слухачами курсів. Консультування здобувачів освіти й проведення підсумкового контролю проводилося офлайн, в аудиторії університету.

Наступний етап використання дистанційних курсів, на наш погляд, настав під час пандемії та був спричинений необхідністю соціального дистанціювання учасників навчального процесу. У цей час навчальні заклади починають активно й масово використовувати мультиплатформове програмне забезпечення для відеоконференцій Zoom, комунікаційну систему Skype, групові чати програми для дзвінків і повідомлень Viber, та багатоплатформового месенджера Telegram тощо. Приблизно в цей же час стають широко доступними як для викладачів, так і для здобувачів освіти інструменти ІІІ для освіти. Вплив дистанціювання (унеможливлення зустрічей викладачів зі студентами), можливість проводити лекційні, практичні, семінарські, а також індивідуальні заняття відповідно до розкладу на платформах з можливістю реального спілкування, таких як Zoom, Skype, Meet, можливість спілкування з викладачем у групових та особистих чатах месенджерів залишає для дистанційних курсів роль накопичувачів-органайзерів для матеріалів освітньої компоненти та частково функцію контролю знань. У курсах з'являється більше матеріалів, відібраних викладачем для тієї чи іншої теми з відкритих ресурсів, доступних у мережі, викладач намагається запропонувати матеріал у різних формах, розрахованих на особливості сприйняття інформації здобувачами освіти; зростає масив тестів, використовуваних для самоперевірки, водночас і розширюються коментарі до тестових завдань. Сторінка-тема створеного під час пандемії курсу для підготовки до ЗНО має таку структуру, представлену на рисунку 2.

Література кінця XVIII – початку XX століття

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»

- Іван Котляревський (лайфхак)
- "Енеїда" (повний текст)
 - "Енеїда" (скорочено)
 - "Енеїда" (аудіо/слухати)
 - "Енеїда" (мультфільм)
- "Наталка Полтавка" (повний текст)
 - "Наталка Полтавка" (скорочено)
 - "Наталка Полтавка" (аудіо/слухати)
 - "Наталка Полтавка" (фільм)
 - Котляревський І. П. (тест 1)
 - Котляревський І. П. (тест 2)
 - Котляревський І. П. (тест 3)

Рис. 2. Структура теми дистанційного курсу, 2020

Попри значне навантаження на викладача, пов'язане, окрім підготовки й проведення занять на відповідних платформах, із роботою над наповненням курсів, пошуком і відбором матеріалів, створенням і перевіркою додаткових завдань, розширенням коментарів до тестів для самоконтролю, спілкуванням зі студентами в месенджерах, важливим чинником ефективності навчання все одно залишається самомотивація студента, його вміння правильно розподіляти власний час, здатність самостійно працювати із матеріалом та самостійно виконувати завдання й бажання активно й чесно працювати під час онлайн-занять.

До реалій дистанційного навчання часів пандемії повномасштабне вторгнення РФ додало масові міграцію українських студентів до різних країн світу: зросла вага дистанційного компонента навчання для здобувачів освіти, які змушені навчатися на мовних курсах, працювати в країнах, які дали прихисток, а також для тих, хто перебуває в країнах, що мають значну розбіжність у часі з Україною. З огляду на ці умови, на сьогодні відбувається поступове оновлення всіх дистанційних курсів для створення навчального середовища, у якому здобувачі можуть отримувати доступ до високоякісних навчальних матеріалів, відповідних до робочої програми. Викладачі прагнуть врахувати організаційні, технологічні, психологічні, соціально-економічні чинники для досягнення максимального результату навчання, усвідомлюють потребу постійного перегляду й оновлення матеріалів та інструментів у дистанційних курсах. Проте досить часто розуміють і те, що якість і самостійного опрацювання теоретичного матеріалу, і виконання практичних та тестових завдань у значній частини студентів є недосконалою, тому зростають зусилля викладачів для встановлення особистого контакту зі здобувачами освіти, налагодження зворотного зв'язку із ними. Інструменти MOODLE не лише дають можливість візуалізувати матеріал, залучити ігрові форми його подання й контролю, але й сприяють взаємодії викладача та здобувача через чати, форуми, систему оцінювання й коментування завдань і роблять дистанційний курс ефективним допоміжним чинником у навчанні осіб, які мають можливість відвідувати онлайн-заняття.

Таким чином, простежуючи видозміни створених нами за останні два десятиліття дистанційних курсів, «звіряючись» із колегами в досвіді їх застосування, відзначаючи переваги дистанційних курсів (наповнення ретельно відібраними/створеними викладачами навчальними матеріалами; варіативність форм навчання, постійний доступ до матеріалів курсу в здобувачів освіти; можливість опрацювання навчального контенту в зручний час; формат асинхронного виконання завдань; проходження тестових завдань у комфортний час із дотриманням встановлених термінів тощо), не можемо не згадати й певних недоліків – низька ефективність самостійного опрацювання матеріалу теми студентами, які пропустили заняття (навіть за наявності в темі

відеозапису), складність ідентифікації виконавця завдань, відповідно, – потреба постійного переформатування й оновлення змісту завдань. Змішане навчання з використанням дистанційних курсів сприяє індивідуалізації та гнучкості навчального процесу, потребує від викладача щонайбільш значних умінь і витрат часу та зусиль, проте без бажання здобувача освіти навчатися й працювати самостійно втрачає свою ефективність.

Список бібліографічних посилань

1. Абакумова, О. О. (2021). *Феномен дистанційної освіти*. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 212 с.
2. Берест, Т. М., Купрікова, Г. В. (2018). Викладання української мови студентам-перекладачам: принципи оптимізації та інновації. У: *Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань*. Харків: ФОП Панов А.М., с. 268–276.
3. Берест, Т. М., Купрікова, Г. В. (2023). Використання ігрових платформ у навчанні української мови в закладах вищої освіти. У: Кірвас, В. А та ін. ред. *Експертні оцінки елементів навчального процесу*. Харків: Вид-во НУА, с. 46–49.
4. Берест, Т. М., Купрікова, Г. В. (2017). Мовна підготовка перекладачів: застосування дистанційних форм навчання. *Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки*, вип. 153, с. 618–622.
5. Берест, Т. М., Помазан, І. О. (2013). Використання дистанційних форм навчання: досвід кафедри українознавства ХГУ «НУА». *Проблеми освіти*, вип. 77, ч. 1. Київ, с. 23–30.
6. Васильєва, Т. А. (ред.) (2023). *Проблеми і перспективи розвитку онлайн-освіти*. Суми: Сумський державний університет, 124 с.
7. Воротникова, І. П. (ред.) (2022). *Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога*. Київ: університет ім. Б. Грінченка, 256 с.
8. Кухаренко, В. М., Бондаренко, В. О. (2020). *Екстремне дистанційне навчання в Україні*. Харків: КП «Міська друкарня», 409 с.
9. Пітулей, В. В. (2021). Особливості впливу дистанційного навчання на психіку студента та викладача. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Психологія*, 12, с. 64–68.

10. Шевчук, Г. Й. (2021). Дистанційне навчання у вищій школі: переваги, недоліки, перспективи. *Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи*, вип. 79, т. 2, с. 205–210.
11. Ягупов, В. В. (ред.) (2019). *Дистанційне навчання в системі професійно-технічної освіти*. Житомир: «Полісся», 234 с.

References

1. Abakumova, O. O. (2021). *Fenomen dystantsiinoi osvity [The Phenomenon of Distance Education]*. Kyiv: Vydavnychiy dim «ArtEk», 212 p.
2. Berest, T. M., Kuprikova, H. V. (2018). Vykładannia ukrainskoi movy studentam-perekladacham: pryntsyipy optymizatsii ta innovatsii [Teaching Ukrainian Language to Translation Students: Principles of Optimization and Innovation]. In: *Poiednannia innovatsiinykh i tradytsiinykh tekhnologii navchannia ukrainskoi ta inozemnykh mov yak chynnyk zabezpechennia diievosti znan [Combining Innovative and Traditional Technologies in Teaching Ukrainian and Foreign Languages as a Factor in Ensuring Knowledge Effectiveness]*. Kharkiv: FOP Panov A.M., pp. 268–276.
3. Berest, T. M., Kuprikova, H. V. (2023). Vykorystannia ihrovykh platform u navchanni ukrainskoi movy v zakladakh vyshchoi osvity [Using Gaming Platforms in Teaching the Ukrainian Language in Higher Education Institutions]. In: Kirvas, V. A et al. ed. *Ekspertni otsinky elementiv navchalnoho protsesu [Expert Assessments of Educational Process Elements]*. Kharkiv: Vyd-vo NUA, pp. 46–49.
4. Berest, T. M., Kuprikova, H. V. (2017). Movna pidhotovka perekladachiv: zastosuvannia dystantsiinykh form navchannia [Language Training for Translators: Application of Distance Learning Forms]. *Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Vynnychenka. Series: Filolohichni nauky [Scientific Notes of V. Vynnychenko Kirovohrad State Pedagogical University. Series: Philological Sciences]*, iss. 153, pp. 618–622.
5. Berest, T. M., Pomazan, I. O. (2013). Vykorystannia dystantsiinykh form navchannia: dosvid kafedry ukrainoznavstva KhHU «NUA» [Using Distance Learning Forms: Experience of the Department of Ukrainian Studies of KhHU «NUA»]. *Problemy osvity [Problems of Education]*, iss. 77, ch. 1. Kyiv, pp. 23–30.
6. Vasylieva, T. A. (ed.) (2023). *Problemy i perspektyvy rozvytku onlain-osvity [Problems and Prospects of Online Education Development]*. Sumy: Sumskiy derzhavnyi universytet, 124 p.

7. Vorotnykova, I. P., (ed.) (2022). *Dystantsiine ta zmishane navchannia yak zasib realizatsii indyvidualnoi traiektorii profesiinoho zrostantia pedahoha* [Distance and Blended Learning as a Means of Implementing an Individual Trajectory of Teacher's Professional Growth]. Kyiv: universytet im. B. Hrinchenka, 256 p.

8. Kukharenko, V. M., Bondarenko, V. O. (2020). *Ekstrene dystantsiine navchannia v Ukraini* [Emergency Distance Learning in Ukraine]. Kharkiv: KP «Miska drukarnia», 409 p.

9. Pitulei, V. V. (2021). Osoblyvosti vplyvu dystantsiinoho navchannia na psykhyku studenta ta vykladacha [Features of the Impact of Distance Learning on the Psychology of Students and Teachers]. In: *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Series: Psykholohiia* [Scientific Notes of the National University of Ostroh Academy. Series: Psychology], 12, pp. 64–68.

10. Shevchuk, H. Y. (2021). Dystantsiine navchannia u vyshchii shkoli: perevahy, nedoliky, perspektyvy [Distance Learning in Higher Education: Advantages, Disadvantages, Prospects]. *Naukovyi chasopys natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Series 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy* [Naukovyi chasopys national pedagogical dragomanov university Series 5. Pedagogical sciences: reality and perspectives], iss. 79, vol. 2, pp. 205–210.

11. Yahupov, V. V. (ed.) (2019). *Dystantsiine navchannia v systemi profesiino-tekhnichnoi osvity* [Distance Learning in the System of Vocational Education]. Zhytomyr: «Polissia», 234 p.